

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ.

Абдуллаева Гульчехра Мерджалиловна

Старший преподаватель кафедры русского языка
Ташкентский международный университет КИМЕ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7376611>

ARTICLE INFO

Received: 10th November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 29th November 2022

KEY WORDS

язык, культура, навыки, коммуникативный подход, компьютерные программы, эффективность обучения, Модернизация системы образования.

ABSTRACT

Статья посвящена планированию, созданию и использованию интернет-ресурсов в образовательном процессе. Так как использование электронных ресурсов в процессе изучения русского языка в значительной степени стимулирует развитие речи, а главное - влияет на инициативу учащихся, способствует их активному участию и повышает интерес к изучению языка.

Глобальная система образования XXI века особенно ориентирована на использование Интернета. Сегодня главной целью современных технологий и Интернета в учебном процессе является создание наиболее подходящих материалов и методов для преподавателей и студентов. В настоящее время цели и технологии в образовании в Узбекистане представляют гуманистические идеи в педагогике и философии образования. Здесь мы рассматриваем формирование личностного развития как основной компонент этой цели. Для достижения этих целей нам необходимо разработать некоторые виды деятельности, такие как различные источники информации, различные точки зрения, поощряющие студентов мыслить независимо, искать свои собственные хорошо аргументированные позиции.

Стремительное развитие экономических, политических и культурных связей Республики Узбекистан с другими государствами и межгосударственная интеграция в сфере образования в нашей стране и в мировом сообществе потребовали преобразования всей системы подготовки и воспитания подрастающего поколения. Следовательно, такие проблемы, как язык и культура, двойная роль языка и культуры в развитии общества, формирование полноценной межличностной и межкультурной коммуникации, сегодня регулярно актуализируются. Искусство общения приобрело сегодня глобальное значение, потому что на этой основе поддерживаются отношения, взаимопонимание и взаимодействие как отдельных людей, так и целых наций и государств.

Вторая проблема заключается в необходимости создания, апробации и внедрения в практику преподавания новых педагогических технологий и учебных пособий, поскольку используемые сегодня

технологии не обеспечивают должного уровня усвоения программного материала с точки зрения формирования (наряду с языком, речью и общением) культурной компетентности учащихся, которая пользуется большим спросом как в современном мире, так и в многонациональной Республике Узбекистан. [1]. Современный уровень коммуникационных ресурсов открыл перед человечеством новые горизонты в области образовательной деятельности, но в то же время поставил новые задачи.

А.В. Соколов, раскрывая значение термина “пост-неокультура”, пишет, что “это компьютеризированный мир с мультимедийными каналами и культурным наследием, хранящимся в распределенной памяти компьютерных сетей. Это время господства коммуникации - электронной коммуникации. Формирование электронной коммуникации еще не завершено. Существуют эксперименты по речевому вводу и выводу информации в компьютерных системах” [5].

“Электронная связь основана на космической радиосвязи, микроэлектронике и вычислительной технике, оптических регистрирующих устройствах” [5].

Когда Интернет стал глобальным каналом связи, обеспечивающим передачу мультимедийных сообщений по всему миру, электронная книга выходит на первое место, подталкивая книгу, видео. Широкое использование компьютеров и компьютерных технологий в системе образования Республики Узбекистан - это неотложная задача. Разработка электронных учебников и учебных пособий в нашей стране в рамках практики высокоразвитых стран и программ системы образования является требованием времени. Нам необходимо разработать и апробировать стандарты создания электронных учебников и самоучителей, отвечающих современным социально-психологические требования системы государственного образования нашей республики. Радикальные изменения во всех сферах жизни, инновации в науке и культуре, преобразования в области методической науки привели к необходимости модернизации системы образования. Одним из возможных путей дальнейшего развития этой области являются инновации, а именно управляемые процессы создания, восприятия, оценки, разработки и применения педагогических инноваций. Это касается содержания образования, методов и форм обучения и воспитания, организация и управление работой образовательных учреждений и т.д. Это подразумевает необходимость совершенствования содержания системы образования в Республике Узбекистан на современном этапе, особенно с учетом перехода от техногенной цивилизации к антропогенной, гуманизации образования, освоения достижений как национальной, так и общечеловеческой мировой культуры.

Задача преподавателей - создать условия практического изучения языка для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою активность, свой творческий потенциал. Задача преподавателя - повысить познавательную активность студента при изучении русского языка в национальных группах. Современные образовательные технологии, такие как совместное обучение, проектный метод, использование новых информационных технологий, Интернет, помогают реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, обеспечивают индивидуальное и дифференцированное обучение с учетом способностей студентов, их уровня подготовки, склонностей и т.д. Формы работы с компьютерными обучающими

программами для занятий русского языка включают:

- изучение словарного запаса;
- произношение;
- тренировка диалогической и монологической речи;
- обучение письму;
- уточнение грамматических явлений.

Возможности использования интернет-ресурсов огромны. Интернет создает условия для получения всей необходимой информации для студентов и преподавателей, находящихся в любой точке мира: межкультурные материалы, новости из жизни молодежи, статьи из газет и журналов, необходимая литература и т.д.

В данной работе цель состоит в том, чтобы привести методику преподавания русского языка в вузах в соответствие с развитием современных информационных технологий. На занятиях русского языка с использованием Интернета мы можем решить ряд педагогических задач: сформировать навыки и умения чтения, используя материал из глобальной сети для улучшения навыков письма учащихся; улучшить словарный запас учащихся; сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению русского языка. Кроме того, целью данной работы является изучение возможностей интернет-технологий, расширение кругозора студентов, развитие и поддержание деловых отношений и контактов со своими сверстниками из других стран.

Учащиеся могут участвовать в тестировании, в викторинах, конкурсах и олимпиадах, проводимых через Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Студенты могут получить информацию по вопросу, над которым они работают в данный момент со своим проектом.

Новые информационные технологии в обучении иностранным языкам, одним из самых революционных достижений последних десятилетий, оказавшим огромное влияние на образовательный процесс во всем мире, стало создание глобальной компьютерной сети, известной как Интернет, что буквально означает "международная сеть". Использование киберпространства в учебных целях - это совершенно новое направление в общей дидактике и частной методике, поскольку изменения затрагивают все аспекты образовательного процесса, начиная с выбора техник и стиля работы, заканчивая изменением требований к академическому уровню студентов.

Комплексная основа массовой компьютеризации образования проистекает из того факта, что современный компьютер является эффективным средством оптимизации условий интеллектуального труда в целом, в любой форме. Уильямс Р. В. и Макли С. в своей статье написали: "Есть одна особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний, это его анимация. [2]"

Общаясь в реальной языковой среде, предоставляемой Интернетом, студенты оказываются в реальных жизненных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга значимых, реалистичных, интересных и достижимых целей, студенты учатся спонтанно и адекватно реагировать на них, что стимулирует создание оригинальных выражений, но не манипулирование языковыми выражениями.

Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение, направленная на создание психологической и

лингвистической готовности к общению на осознанном понимании материала и методов действий с ним, а также на осознании требований к эффективности выражения. Для пользователя реализация коммуникативного подхода в Интернете не представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно предлагать учащимся проблему или вопрос для обсуждения, и учащиеся не просто делятся информацией, но и оценивают ее. Важно, что такое задание делает возможным гибкое использование знаний и умений студентов. Основным критерием, позволяющим отличить этот подход от других видов учебной деятельности, является то, что учащиеся сами выбирают языковые единицы для обработки своих мыслей. У них есть возможность выразить себя и свой опыт через язык как личность, а именно как личность, помещенную в центр теорий образования будущего. Коммуникативный подход в значительной степени ориентирован на студента, отвечая основным критериям современной дидактики.

Использование Интернета в коммуникативном подходе является наиболее мотивированным: его цель - заинтересовать студентов в изучении русского языка путем накопления и расширения их знаний и опыта. Учащиеся должны быть готовы использовать язык для реального общения вне класса, например, во время визитов в страну, где говорят на языке, во время переписки, обмена аудио- и видеокассетами, результатами выполнения заданий и т.д.

Термин "коммуникативные навыки" не следует понимать узко прагматично. Мы не можем не согласиться с Бимом И.Л. эти коммуникативные навыки "не сводятся только к установлению посредством разговора социальных контактов, к овладению языком туризма. Это приобщение индивида к духовным ценностям других культур - через личный контакт и через чтение. "Такой подход, реализованный в Интернете, привлекает студентов, фокусируясь на темах, которые их интересуют, и позволяя им выбирать тексты и задания для достижения целей программы. Коммуникативные способности студентов развиваются через Интернет, а именно, через их вовлечение в широкий спектр значимых, реалистичных, имеющих смысл и достижимых целей, успешное выполнение которых приносит удовлетворение и повышает их уверенность в себе".[4]

Коммуникативное обучение языку через Интернет подчеркивает важность развития способностей учащихся и их желания использовать русский язык для эффективного общения. Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, и изучение структуры и словарного запаса русского языка служит этой цели. В дополнение к коммуникативным потребностям, учащимся необходимо овладеть техникой Интернета, чтобы быть более ответственными за собственное обучение [6]. Им необходимо развивать способность справляться с ситуацией, когда их языковые ресурсы недостаточно адекватны, обладать хорошими учебными навыками, способностью оценивать собственную речь и успехи, а также способностью выявлять и решать образовательные проблемы. Развитие самостоятельности учащихся через глобальную сеть - это постепенный процесс, который необходимо постоянно поощрять. Возможно, самая важная задача, стоящая перед преподавателями языка, - найти наилучшие способы привести учащихся к постепенно возрастающей независимости [7].

Преподавая язык оригинала, Интернет помогает формировать навыки разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая неподдельный интерес и, следовательно, эффективность [8].

Более того, Интернет развивает навыки, которые важны не только для изучения русского языка. В первую очередь это связано с мыслительными операциями: анализом, синтезом, абстрагированием, идентификацией, сравнением, вербальным и семантическим предсказанием и упреждением и т.д. Таким образом, навыки и умения, которые формируются с использованием интернет-технологий, выходят за рамки иноязычной компетенции, даже в "языковом" аспекте. Интернет развивает социальные и психологические характеристики студентов: их уверенность в себе и способность работать в команде, создавая благоприятную атмосферу для обучения разговорной речи как средству интерактивного подхода [9].

Целесообразность применения новых информационных технологий продиктована потребностями современного образования в повышении эффективности обучения, в частности, необходимостью развития навыков самостоятельного обучения, поисковой деятельности, исследования, творческого подхода к обучению, формирования критического мышления современных учащихся [10].

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям разнообразную информацию и ресурсы. Основные услуги могут включать в себя пользовательские:

- электронная почта;
- группа новостей;
- видеоконференцсвязь;
- возможность публиковать свою собственную информацию, создавать свои собственные
- домашняя страница и размещение ее на веб-сервере;
- доступ к информационным ресурсам:
- справочники (Yahoo!, InfoSeek/Ultra Smart, Look Smart, Galaxy);
- поисковые системы (Alta Vista, Hot Bob, Open Text, WebCrawler

Интернет обладает огромным потенциалом как инструмент для преподавания и изучения русского языка. Сетевые технологии могут внести значительный вклад:

1. Обучение на основе опыта: Всемирная паутина дает студентам возможность ознакомиться с огромным объемом человеческого опыта. Таким образом, они могут учиться, делая что-то сами. Они становятся творцами, а не просто получателями знаний.
2. Мотивация: Компьютеры наиболее популярны среди студентов, поскольку они часто ассоциируются с развлечениями. Таким образом, повышается мотивация учащихся, особенно когда предлагаются разнообразные виды деятельности. Это, в свою очередь, заставляет студентов чувствовать себя более независимыми.
3. Повышение успеваемости учащихся: Сетевое обучение может помочь учащимся укрепить свои лингвистические навыки, положительно влияя на их отношение к обучению и помогая им выстраивать стратегии самообучения и повышать их уверенность в себе.

4. Аутентичные материалы для изучения: Все учащиеся могут использовать различные ресурсы аутентичных материалов для чтения как в универе, так и дома. Доступ к этим материалам возможен 24 часа в сутки по относительно низкой цене.

5. Индивидуализация: Застенчивые или заторможенные учащиеся могут извлечь большую пользу из индивидуального, ориентированного на учащихся совместного обучения.

Использование интернет-технологий в обучении русскому языку обусловлено не только стремлением модернизировать процесс обучения, но и тем, что на основе веб-технологий становится возможным реализовать лично-ориентированный подход как к студенту, так и ко всему процессу обучения в целом, который является основное направление образования в наше время [11].

Список использованных литератур:

1. Гумбольдт В. Избранные труды по лингвистике: М.: Прогресс, 2000. – С. 400.
2. Уильям Р.В. и Макли С. Компьютер в школе. Издательство Оксфордского университета, 2000, стр.38.
3. Ур. П. Курс преподавания языков. Практика и теория. Издательство Кембриджского университета, 2005, стр. 259-262.
4. Бим И. Л. Методика преподавания иностранного языка. Лондон: Лонгман, 2004, стр. 28-29.
5. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Под ред. Михайловой В.А.
6. Гауэр Р.; Филлипс Д.; Уолтерс С. Педагогическая практика. Пособие для учителей, проходящих подготовку. Макмиллан, 2007, стр.113-117.
- 7.Эндрюс Б. Преподавание и усвоение аргументации. Лондон, 1995, стр. 86
8. Фэрберн Г. и Винч Ч. Чтение, письмо и рассуждения. Филадельфия, 1990, стр. 88
- 9.Уиддоусон Х. Г. Преподавание языка как средства коммуникации - Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1978, стр.132-133.
10. Девтерова З. Р. Информатизация обучения и самостоятельная деятельность студентов при обучении иностранному языку в вузе // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2010. – № 10. – С. 197.
11. Гершунский Б. С. Философско-методологические основания стратегии развития образования в России / под ред. Б. С. Гершунского. – М.: ИТП и МИО РАО, 2005– С. 289–300.